

**ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В
ПРОЦЕССЕ ПЕРЕВОДА НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК**

Кодиров Уринбой Орифжонович
преподаватель кафедры русского языка и литературы
Андижанского государственного университета

Аннотация: С древнейших времён люди использовали переводы с одного языка на другой. Но никто не может сказать, когда же был сделан первый перевод. Известно, что произошло это тогда, когда люди, говорящие на разных языках, начали общаться при помощи посредника - переводчика. В данной статье рассматриваются Проблемы интерпретации экономических терминов в процессе перевода на узбекский язык.

Ключевые слова: экономическая терминология, прикладное терминоведение, Лингвистические классификации, термины, экономическая теория, лексико-синтаксические, морфологические и лексико-фразовые.

Введение

Благодаря переводу люди могли общаться в многонациональных государствах, перевод способствовал межъязыковому и межкультурному общению. Перевод способствовал также распространению религии.

Отечественные и зарубежные лингвисты подчёркивают ту роль, которую перевод играет в развитии культуры, экономики, литературы и самого языка. Естественно, перевод играет огромную роль и в науке, а конкретно в переводе терминов.

В связи с особым местом терминологии в структуре научного познания, производственной и социальной деятельности, исследование терминологических проблем нередко осуществляется в единстве лингвистического и социологического подходов.

Исследования в области перевода специальной экономической терминологии - важная и актуальная задача, направленная на достижение адекватных переводов, способствующая решению многих прикладных задач и ускорению обмена информацией в области новейших достижений экономической науки среди специалистов и ученых разных стран.

Начало терминоведения связано с именами австрийского ученого Ойгена Вюстера и отечественного терминоведа Дмитрия Семеновича Лотте, опубликовавших первые работы в 1930 г. В настоящее время разработкой теоретических проблем терминоведения занимается ряд национальных школ - австрийско-немецкая, франко-канадская, российская, чешская - различающихся подходами и аспектами рассмотрения специальной лексики; ведущей по масштабам и значимости исследований является российская школа, результаты работы которой нашли отражение в свыше 2.300 успешно защищённых диссертаций и развитой терминологии, насчитывающей около 3,5 тысяч терминов./2, с.14/

В настоящее время в терминоведении выделяется ряд самостоятельных направлений исследования. В первую очередь можно выделить теоретическое терминоведение, исследующее закономерности развития и употребления специальной лексики и основывающееся на нем прикладное терминоведение, вырабатывающее практические принципы и рекомендации по устранению недостатков терминов и терминологий, их описанию, оценке, редактированию, упорядочению, созданию, переводу и использованию. Экономические термины в современном русском языке наиболее часто выражаются именами существительными и имеют однокомпонентную структуру. Однокомпонентные термины, выраженные другими частями речи (глаголами, прилагательными, наречиями), не характерны для экономической терминологии русского языка. Двухкомпонентные термины образуются по различным моделям, из которых наиболее распространены модели существительное+существительное, существительное+прилагательное. Модель глагол+существительное представлена спорадически. Наиболее распространенные модели среди трехкомпонентных экономических терминов русского языка следующие: существительное + прилагательное + прилагательное, существительное + существительное + прилагательное, существительное + существительное + прилагательное. Фактический материал дает возможность выделить следующие наиболее характерные для экономической терминологии русского языка модели четырехкомпонентных терминов:

- существительное + прилагательное + существительное+ прилагательное,
- существительное + существительное + прилагательное + существительное,
- существительное + глагол + прилагательное + существительное.

Нежелательные в терминологии явления омонимии, полисемии и синонимии, обусловлены как общеязыковыми семантическими процессами, так и особыми семантическими процессами, свойственными только терминологии. Антонимия в экономической терминологии возникает вследствие наличия в реальной экономике противоположных процессов, требующих для своего выражения слов с противоположным значением.

Основанием классификации английских экономических терминов служат различные отдельные признаки терминов - содержательные, формальные, функциональные, внутри- и внеязыковые. Все эти классификации могут быть связаны с теми конкретными экономическими науками и областями знания, в которых они используются.

Термины экономических наук обладают рядом специфических признаков, которые противопоставляют их терминам естественных и технических наук. Это:

1) прямая, явно выраженная зависимость терминов общественных наук от определенной экономической теории, определенной системы взглядов. При ближайшем рассмотрении термины естественных и технических наук также зависят от теории, которая, в свою очередь, определяется мировоззрением (например, *parallelism* - параллельность в геометрии, *mass* - масса в физике), но эта зависимость может быть затуманена;

2) своеобразная реализация признака системности. Наряду со стройными терминосистемами, отражающими законченные теории (экономическая теория, теория спроса и предложения, теория макроэкономической стабильности), имеются такие области знания, для которых не построены системы понятий и терминосистемы;

3) более широкое развитие синонимии и многозначности, чем в терминосистемах естественных и технических наук (*costs* (расходы) - многозначный термин). /8, с.41-42/

В сфере экономического базиса и производственных отношений имеются, с одной стороны, термины языка описания (в языках политической экономии, конкретной экономии) и, с другой стороны, термины языка обслуживания экономики. Лексическими единицами языка обслуживания служат такие сочетания терминов, как *operationalization of the total (useful) residential area* - ввод в действие общей (полезной) площади жилых домов, которые называются показателями.

Показатели - это совокупность признаков, характеризующихся приводимыми данными. В наименование показателя входят термины, обозначающие:

а) характеризуемый (измеряемый) объект экономики (products - продукция, working - работающие);

б) состояния, свойства этих объектов и процессы, которые с ними совершаются (presence - наличие или strength - численность (работающих), production - производство (продукции));

в) формальный способ (алгоритм) вычисления показателя, например, volume - объем (реализации продукции). /5, с.78/

Лингвистические классификации терминов основаны на признаках терминов как слов или словосочетаний определенного языка.

Классификация по содержательной (семантической) структуре позволяет выделить однозначные термины (tax - налог, Inflation - инфляция) и многозначные термины, то есть такие, которые имеют два или более значений в рамках одной терминосистемы (market - рынок, 1. оборудованная или не оборудованная территория, где происходит массовая торговля с рук; 2. Совокупность экономических отношений между субъектами рынка по поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции; 3. организация (юридическое лицо) - предоставляющая в аренду торговые места, недвижимость, и торговое оборудование, а также комплекс санитарно-гигиенических услуг необходимых для проведения торговых операций). /4, с.99/

С точки зрения семантики выделяются термины - свободные словосочетания (unfair competition - недобросовестная конкуренция, consumer society - общество потребления) и устойчивые (в том числе фразеологические) словосочетания (production costs - производственные издержки).

Классификация терминов по формальной структуре является очень дробной. Прежде всего, выделяются термины-слова. Они, в свою очередь, подразделяются на корневые (income - доход), производные (overproduction - перепроизводство, lessor - лизингодатель, intensification - интенсификация), сложные (bootstrapping - бутстрэппинг, competitiveness - конкурентоспособность) и т.д.

Наиболее часто встречающиеся в современных лингвистических трудах типы дискурсов: педагогический, политический, критический, военный, религиозный, экономический, научный, учебный, публицистический, рекламный и другие. Поскольку объектом и темой дискурса может быть любая область человеческой деятельности, классификационный список имеет открытый характер. Экономический дискурс - это

такой тип дискурса, в ходе развертывания которого осуществляется процесс Рече производства на основе определенных экономических идей (например, Bankruptcy, Fraud, Taxes). Содержательные аспекты экономического дискурса актуализируются такими базовыми понятиями как «товар», «деньги», «прибыль», «рынок», «инвестирование», «экономика», «экономическая деятельность» Для того, чтобы сделать адекватный перевод, переводчик должен понимать переводимый текст и иметь общее представление о системе терминологии, которая в нем используется. А для перевода незнакомых терминов и лексики необходимо использовать специальные словари.

К особенностям экономических текстов относятся информативность текста и насыщенность терминами и их определениями, не всегда стандартная и последовательная манера изложения. Например, термин «economy»:

1. Наука (political economy)
2. Экономика (народное хозяйство).
3. Экономия (средства).

Одной из главных целей перевода является передача информации на лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях. Помимо этого, основной задачей является передача прагматической функции текста (то, что хотел сказать автор учебной книги и как это понимается студентами). Существует группа особенностей, которую необходимо взять во внимание при переводе экономических текстов для того, чтобы перевод был адекватным. К ним относится, в первую очередь, использование терминов. Часто в таких текстах встречаются термины, чей перевод не является однозначным. В таком случае переводчик должен сам решить, какое значение большего всего подходит, исходя из контекста исходного текста.

Подводя итоги, работая с экономическими текстами, переводчик должен учитывать особенности перевода, присущие двум вышеописанным типам текста. В этом и заключается основная сложность работы, так как необходимо принимать во внимание не только тип текста, но и контекст, контекстуальные определители (лексико-синтаксические, морфологические и лексико-фразовые), а также экономические и политические реалии страны, на читателей которой ориентировано данное издание. Также авторы должны учитывать межязыковые барьеры, равно как и особенности языка при переводе. И правильно передать изучающим предмет.

Список литературы:

1. Пивовар А.Г., Большой финансово-экономический словарь [Текст] / под ред.

Осипова В.И. - М.: Экзамен, 2000. 2. Фёдоров Б.Г. Англо-русский толковый словарь валютно-кредитных терминов [Текст] / Б.Г. Федоров. - М.: Финансы и статистика, 1992. 3. Sue Robbins. Collins Cobuild Business Vocabulary in Practice. - HarperCollins Publishers, Glasgo, GB. 4. McGraw-Hill Primis, Fundamentals of Corporate Finance, Sixth Edition, Alternate Edition, Ross et al.

